

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ: НАТХНЕННЯ ДЛЯ ТВОРЧОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ

Сьомкін Олексій¹

¹ здобувач вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна 33studio@gmail.com

Анотація. Перетин штучного інтелекту (ШІ) та графічного дизайну являє собою зміну парадигми творчого процесу, відкриваючи безпрецедентні можливості для натхнення, інновацій та ефективності. У цій науковій статті розглядаються багатогранні наслідки інтеграції ШІ в графічний дизайн, досліджується його вплив на автоматизацію, аналіз тенденцій, персоналізований дизайн і етичні міркування, пов'язані з його використанням. Досліджуючи ці аспекти, це дослідження має на меті сприяти зростанню обсягу знань у цій галузі, проливаючи світло на трансформаційний потенціал ШІ у формуванні майбутнього графічного дизайну. Загалом, дизайнер започатковує творчий процес відповідно до задачі проектування. Штучний інтелект постійно дає результат навчання, тоді як дизайнер постійно реагує на це. Взаємодія між дизайнерами та штучним інтелектом відкриває новий тип співробітництва між людиною та машиною, тобто штучний інтелект розширює креативність дизайну.

Ключові слова: креативність, графічний дизайн, штучний інтелект.

Вступ. Поява технологій штучного інтелекту відкрила нову еру для графічних дизайнерів, пропонуючи інструменти, які виходять за рамки простої автоматизації, щоб стати каталізаторами творчості та натхнення. У цій статті досліджується, як ШІ змінює ландшафт графічного дизайну, підкреслюючи його роль як фасилітатора та джерела інноваційних ідей.

Одним з перших відносини між людьми та комп'ютерами визначив Дж. К. Р. Ліклайдер. Він вважає, що люди визначатимуть цілі, формулюватимуть гіпотези, визначатимуть критерії та виконуватимуть оцінки. Обчислювальні машини будуть виконувати рутинну роботу, яка повинна бути зроблена для підготовки шляху для висновків та рішень у технічному та науковому мисленні. Симбіотичне партнерство буде виконувати інтелектуальні операції набагато ефективніше, ніж людина може це робити сама (Licklider, 1960). Зокрема,

піонер штучного інтелекту Герберт Саймон також відомий своєю роботою щодо обмеженої раціональності, пише: Ми, люди, повинні обирати рішення, які «задовольняють», а не оптимізують, оскільки наша пам'ять та здатність мислити обмежені (Guszcza, Lewis, Evans-Greenwood, 2017). Дональд А. Шен вважає, що дослідження повинно зосереджуватися на комп'ютерних середовищах, які поліпшують можливості дизайнера захоплювати, зберігати, маніпулювати, керувати та відображати те, що він бачить (Schon & Wiggins, 1992). Піонери в галузі штучного інтелекту та дизайну вже давно вказали на необхідну тенденцію до спільного розвитку людини та машини, яка є основою та напрямком дослідження взаємин між дизайном та штучним інтелектом.

Виклад основного матеріалу. Творчість — це не виняткова здатність дизайнерів та митців, але здатність, якою потребує будь-яка галузь та індустрія. Як виникає ідея творчості? Це питання не обмежується лише дослідженням дизайнерів та митців, але також є об'єктом вивчення для психологів, філософів та освітян. Немає стандартної відповіді на це питання, але спільні риси можна знайти в різних дослідженнях. З широкої перспективи творчість – це рішення, яке люди шукають, коли стикаються з чимсь незрозумілим. Процес створення – це процес неперервної взаємодії між відповідними внутрішніми досвідами та зовнішніми факторами. Мислення – це не випадковий випадок самозаймання; воно не відбувається лише «за загальними принципами». Є щось конкретне, що викликає його та спонукає його (Dewey, 1997). Процес творчості більше циклічний, ніж лінійний. Скільки ітерацій, скільки циклів та скільки варіантів потрібно, залежить від глибини та ширини розв'язуваної проблеми. Іноді період інкубації триває кілька років, іноді лише кілька годин (Csikszentmihalyi, 1996). В більш вузькому розумінні, творчість — це вирішення та вираження конкретних проблем у сфері дизайну. Процес створення — це взаємодія між творчими методами дизайнера та конкретними проблемами та творчим досвідом.

Останніми роками світ став свідком надзвичайного зростання штучного інтелекту та його розвитку. Оскільки штучний інтелект продовжує розвиватися, його інтеграція у візуальне мистецтво відкриває нові двері для дизайнерів, оптимізує робочі процеси та підвищує творчий потенціал.

Раніше графічний дизайн був складним і трудомістким процесом, який вимагав від дизайнерів великої кількості часу та зусиль. Тепер починається нова ера, де штучний інтелект змінює підхід до графічного дизайну. Він дозволяє дизайнерам швидко та ефективно відшукувати та використовувати відповідні елементи дизайну, що спрощує та прискорює роботу. Алгоритми можуть ефективно обробляти зображення, розробляти макет та інші повторювані функції, дозволяючи дизайнерам зосередитися на більш складних і творчих аспектах своєї роботи. У цьому розділі оцінюється ступінь, до якого автоматизація підвищує продуктивність без шкоди для художньої цілісності процесу проектування.

Одним із найбільш перспективних способів впливу штучного інтелекту на

графічний дизайн є автоматизована генерація контенту. Інструменти на основі штучного інтелекту мають здатність аналізувати величезні масиви даних, ідентифікувати шаблони та розуміти принципи проектування. Встановлюючи певні параметри, ви можете вказувати алгоритмам ШІ створювати макети, композиції та навіть цілі дизайни. Генеративні інструменти штучного інтелекту, такі як Stable Diffusion, DALL-E 2, Midjourney, Adobe Firefly тощо, можуть значно пришвидшити процес проектування, дозволяючи творцям зосередитися на більш інноваційних аспектах.

Рис. 1. Генеративна ілюстрація

Сьогодні ми стаємо свідками початку нового етапу взаємодії між творчістю людини та можливостями штучного інтелекту у сфері дизайну. Можливість використання інструментів, що базуються на штучному інтелекті, для ефективного дослідження та експериментування з безліччю варіантів дизайну, включаючи різні колірні схеми, параметри типографіки та конфігурації макета. У цьому контексті, штучний інтелект розглядається як другий пілот, який сприяє відкриттю широкого спектру можливостей у дизайні, допомагаючи розширити бачення та виявити творчі перлини, які можуть залишатися непоміченими для свідомості творця. Такий підхід може впливати на творчий процес, полегшуючи його та прискорюючи шлях від ідеї до втілення в дизайні.

ШІ чудово справляється з аналізом величезних обсягів даних і розпізнаванням закономірностей. Він може вивчати існуючі дизайни, тенденції та вподобання користувачів, щоб надати цінну інформацію, яка допоможе вам прийняти творчі рішення. Використовуючи штучний інтелект, ви можете

отримати величезні знання та отримати глибше розуміння того, що резонує з вашою цільовою аудиторією. Дозвольте алгоритмам розшифрувати тонкощі людського сприйняття та спрямувати вас до дизайну, який викликає емоції та залишає тривалий вплив.

Крім того, ШІ може діяти як каталізатор співпраці, сприяючи гармонійному танцю між людиною та машиною. Інструменти штучного інтелекту для спільної роботи дозволяють вам безперервно працювати з вашим аналогом, поєднуючи вашу людську інтуїцію та художні здібності з обчислювальною потужністю та аналітичною майстерністю машини. Одним з таких прикладів є створення картини «Театр космічної опери» (Théâtre D'opéra Spatial) американцем Джейсоном Алленом, яка посіла перше місце в цифровій категорії на ярмарку штату Колорадо в США (рис. 2). Для створення цієї картини Аллен скористався неймережею Midjourney. Джейсон Аллен наполягає, що фінальну роботу створив саме він (Gault, 2022). На це йому знадобилось кілька тижнів тонкого налаштування і понад сотня спроб, щоб створити ідеальний запит для програми. А потім була ще робота в графічних редакторах, відбір трьох найкращих робіт і друк на полотні. За словами Аллена, його внесок зіграв важливу роль у формуванні картини, яка отримала нагороду. «Я досліджував спеціальну підказку, яку опублікую пізніше, я створив сотні зображень, використовуючи її, і після багатьох тижнів тонкої настройки та кураторства свого роду я вибрав свої 3 найкращі та надрукував їх на полотні. після звільнення від гігапиксельного штучного інтелекту», — написав він у дописі перед оголошенням переможців.

Рис. 2. «Театр космічної опери», Джейсон Аллен. Midjourney

Аллен сказав, що його критики оцінюють мистецтво за методом його

створення, і що зрештою світ мистецтва визнає мистецтво, створене ШІ, своєю власною категорією. «Що, якби ми подивилися на це з іншої крайності, що, якби художник застосував надзвичайно важку та складну низку обмежень, щоб створити твір, скажімо, вони створили своє мистецтво, висівши догори ногами та піддавшись батогам під час малювання», він сказав. «Чи слід оцінювати роботу цього художника інакше, ніж інший художник, який створив той самий твір «нормально»? Я знаю, що з цього вийде врешті-решт, вони просто збираються створити категорію «мистецтво штучного інтелекту», як я уявляю для таких речей».

Окрім аналітичних можливостей, штучний інтелект також може підштовхнути вашу творчість, генеруючи нові концепції, які кидають виклик традиційному мисленню. Завдяки своїй здатності мислити нестандартно, штучний інтелект може пропонувати ідеї, які розширюють межі уяви, надихаючи вас досліджувати незвідані території та вирушати у незвідані сфери дизайну.

Алгоритми штучного інтелекту можуть здивувати вас своїми нетрадиційними пропозиціями, підштовхнувши вас поставити під сумнів норми та перевизначити межі того, що вважається естетично привабливим. Співпраця між людиною та машиною, за допомогою ШІ, може виявитися кроком вперед у розкритті творчого потенціалу, створюючи синергію, яка поглиблює та розширює можливості творчого процесу.

Висновки. Майбутнє графічного дизайну — це гармонійна симфонія людської винахідливості та інновацій, керованих ШІ. Штучний інтелект не замінить творчі здібності дизайнерів, але надасть нові підходи до розширення дизайнерського сприйняття. Таким чином, не варто хвилюватися, що робота дизайнерів буде заміщена штучним інтелектом.

Після десятиліть розвитку інформації та автоматизації в людському суспільстві, творчість, здається, є останнім bastionом людських здібностей. Стосовно цього, ця стаття не висловлює жодних заперечень. Навпаки, я вважаю, що спільне творення людини та штучного інтелекту може підвищити творчість у дизайні.

Незважаючи на переваги, поява ШІ в творчій індустрії не обходиться без викликів. Критики хвилюються, що ШІ може зробити дизайн однотипним та перешкодити людській креативності. Втрати робочих місць також є проблемою. Однак співпраця між людьми та ШІ виявляється трансформуючою, відкриваючи нові можливості для креативності в дизайні.

Літературні джерела

1. Licklider, J.C.R. (1960). Man-computer symbiosis. *IRE Trans. Hum. Factors Electron.* 4–11.
2. Guszczka, J., Lewis, H., & Evans-Greenwood, P. (2017). Cognitive collaboration: why

-
- humans and computers think better together. *Deloitte Review*. 1(20), 7–30.
3. Schon, D. A., & Wiggins, G. (1992). Kinds of seeing and their functions in designing. *Design Studies*. 13 (2), 135–156.
 4. Dewey, J. (1997). *How We Think*. Dover Publications, Mineola.
 5. Csikszentmihalyi, M. (1996). *Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention*. Harper Collins, New York.
 6. Gault, M. (20221). An AI-Generated Artwork Won First Place at a State Fair Fine Arts Competition, and Artists Are Pissed. URL : <https://www.vice.com/en/article/bvmvqm/an-ai-generated-artwork-won-first-place-at-a-state-fair-fine-arts-competition-and-artists-are-pissed>